

непроизводственной сферы; под общ. ред. В.В. Дорофиевко. – Донецк: ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2020. – 287 с.

3. О здравоохранении: Закон Донецкой Народной Республики № 42-ІНС, принят Постановлением Народного Совета 24 апреля 2015 г. (с изм., внесенными Законами от 08.06.2018 г. № 230-ІНС и от 05.10.2018 г. № 253-ІНС) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakon-dnr-o-zdravohranenii/>

4. 2018 Bloomberg Health Care Efficiency Index [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://largest-biggest.com/index.php/2018/09/24/2018-bloomberg-health-care-efficiency-index/>

5. Health Care Index for Country [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://nonews.co/directory/lists/countries/health-care-index>

6. Экономика здравоохранения: учебник / А.В. Решетников и др.; под общ. ред. А.В. Решетникова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 192 с.

7. Чернецкий В.Ю. Менеджмент в здравоохранении: учебное пособие / В.Ю. Чернецкий, П.А. Климова. – Донецк: ДонАУиГС, 2019. – 205 с.

УДК 316.614:334.72

DOI

СОЦИАЛИЗАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ЧУПАХИНА Е.В.,
ведущий специалист отдела организации работы
в Амвросиевском, Шахтерском районах
Государственного комитета лесного и
охотничьего хозяйства
Донецкой Народной Республики,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Аннотация. В статье рассмотрена и обоснована необходимость формирования государственного управления процессом реализации стратегии социализации предпринимательской деятельности и проведения оценки социализации бизнеса в Донецкой Народной Республике.

Ключевые слова: социализация предпринимательской деятельности, социальная ответственность, интегральный показатель социализации бизнеса.

SOCIALIZATION OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY IN THE CONDITIONS OF DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC

CHUPAKHINA E.V.,
leading specialist of the department of organization
of work in Amvrosievsky, Shakhtyorsk districts
State Forestry and hunting Committee of the
Donetsk People's Republic,
Donetsk, Donetsk People's Republic

Abstract. The article discusses and substantiates the need for the formation of public administration of the process of implementing the strategy of socialization of entrepreneurial activity and assessing the socialization of business in the Donetsk People's Republic.

Keywords: socialization of entrepreneurial activity, social responsibility, an integral indicator of business socialization.

Постановка проблемы. Инструментом реализации социальной политики является социализация предпринимательской деятельности. Взаимодействие работника, предприятия и государства способствует формированию стратегии социализации предпринимательской деятельности. Немаловажную роль играет создание стратегии консолидированных отношений. В процессе становления и внедрения вышеуказанной стратегии государственное регулирование предусматривает решение ряда проблем, которые препятствуют дальнейшему развитию социализации. Решение и определение первоочередности проблем формирует общие тенденции развития предпринимательства. Постоянное рассмотрение и мониторинг динамики взаимоотношений социализации предпринимательской деятельности требует постоянного контроля и исследования сферы социальной ответственности бизнеса, реагирования на современные тенденции, происходящие в разных сферах жизнедеятельности Республики и мира. Индикаторы, свидетельствующие об изменениях, требуют тщательного изучения и проведения оценки стратегии социализации предпринимательской деятельности на государственном уровне. Первоначально при оценке процесса социализации большое значение имеет определение качественных индикаторов социального развития государства. Социально-экономическое развитие Республики должно основываться на тенденции социализации предпринимательской деятельности, что подразумевает повышение социальной ответственности и взаимосвязь всех уровней государственной власти, предпринимательства и человека.

Анализ последних исследований и публикаций. Проводилось большое количество исследований в сфере социализации предпринимательской деятельности. Большинство этих исследований рассматривает социализацию бизнеса с точки зрения его социальной ответственности. Вопросам изучения социальной ответственности бизнеса посвящены работы многих авторов, среди которых: Зашук М.С., Бессарабов В.О., Шахназарян Б.А., Тельных В.С., Глебова И.С. [1 3, 5, 6,].

Вопросам взаимодействия государственной власти с субъектами хозяйственной деятельности посвящены работы В.В.Лоскутовой, О.А. Коломоец [4].

В работах А.Д. Шемякова, С.Н. Василенко рассмотрены вопросы повышения уровня жизни населения в качестве фактора влияния на строительство государственности ДНР [2].

Д.Э. Возиянов изучал развитие бизнеса в Донецком регионе [1]. Вопросы развития теоретических основ социализации предпринимательской деятельности были рассмотрены в работах Н. Елабаевой [9], И. Гончарова [10], А. Коноваленко [11] и других. Вопрос проведения оценки качества менеджмента рассмотрен В. Саламатовым [12]. Закрепление основ социальной ответственности состоялось в мировых и государственных стандартах [7].

Актуальность статьи обусловлена современными тенденциями развития предпринимательской деятельности в Донецкой Народной Республике, а также необходимостью проведения её оценки с целью выявления слабых мест и первоочередных задач, выполнение которых позволит формировать эффективную социальную направленность государственной политики.

Цель статьи – определение необходимости формирования государственного управления процессом реализации стратегии социализации предпринимательской деятельности и проведения оценки социализации бизнеса в Донецкой Народной Республике.

Изложение основного материала исследования. Оценка процесса социализации требует определения наличия проблематики, выявления слабых мест во взаимосвязи государство – предприятие – человек. Повышение социальной ответственности и взаимосвязь всех уровней государственной власти, предпринимательства и человека подразумевает социальный диалог, активную обратную связь и оперативное реагирование на обращения

граждан и субъектов предпринимательства органов местной власти посредством использования экономического, нормативно-правового, финансового, общественного влияния. Благодаря диалогу возникает возможность выявлять слабые места и вопросы, требующие быстрого решения и изменения в действующем механизме взаимодействия.

Интеграция мировых норм в сфере содействия устойчивому развитию предприятий способствует осознанию необходимости социально ответственного поведения, формированию информационной осведомлённости о преимуществах и выгодах выбранной стратегии.

Формирование социальной ответственности начинается с государственного нормативно-правового регулирования трудовых взаимоотношений, формирования благоприятных условий для осуществления деятельности предприятия, направленной на попечительское отношение к сотрудникам, обществу, государству. Это предусматривает дополнительные финансовые затраты на обеспечение мероприятий социального характера, устойчивое формирование корпоративной взаимопомощи и взаимовыручки, влияние на моральное, психологическое состояние коллектива. Это требует и времени, и затрат, и внимания.

Элементами формирования эффективной системы консолидированных взаимоотношений являются: трудовые отношения; уровень заработной платы; культурная составляющая; образование; гендерная составляющая; спорт, здравоохранение; охрана детства, материнства; меценатство; социальная ответственность, информационное обеспечение (рис. 1). Все эти элементы являются базовыми для формирования эффективной социальной политики в Республике в условиях и кризиса, и стабильности. Соблюдение мирных договорённостей и стабилизация военного положения в Республике являются приоритетными для создания основ функционирования системы консолидированных отношений.

Рис. 1. Элементы системы консолидированных отношений

В центре внимания находится бизнес, поскольку он является той плоскостью, где происходит встреча интересов государства, работника и собственно предпринимателя. Все элементы и бизнес существуют в пространстве и времени и взаимодействуют в информационном обществе.

Каждый из этих элементов имеет правовое обеспечение, которое формируется и корректируется властью в процессе реализации собственных полномочий.

Предприятия, осуществляющие хозяйственную деятельность в Донецкой Народной Республике посредством использования системы консолидированных отношений, имеют возможность формировать позитивную репутацию, эффективно управлять бизнес-процессами посредством делегирования, участия работников в управлении предприятием. Выход на международный рынок требует учёта современных тенденций развития. На рынке Российской Федерации, выход на который не заблокирован, т.действуют и функционируют нормы социальной ответственности, что подтверждает актуальность внедрения оценки консолидированных отношений для составления рейтинговых показателей. Социальная ответственность предусматривает добровольное участие в налаживании добросовестного отношения к ведению бизнеса, отношения к коллективу, это требует не только соблюдать законодательные нормы, но и дополнительно участвовать в формировании позитивного настроения.

Преимуществами формирования консолидированных отношений при социализации бизнеса являются возможности:

- лояльного отношения работников к жёстким условиям нынешнего осуществления предпринимательской деятельности, основанного на заинтересованности в финансовом результате предпринимательской деятельности. Со стороны работника это может быть предпочтением в выборе места работы, которое отдадут тем работодателям, где соблюдаются социальные нормы и гарантии, а также существует система поощрений, стимулирования и льгот: возможно медицинское обслуживание посредством заключения договоров на медобслуживание в определённых клиниках. Также могут предоставляться возможности оздоровления за счёт предприятия, может применяться система бонусов за оперативное выполнение поставленных задач. Со стороны работодателя это может быть возможность: использования рабочих ресурсов в нерабочее время в случаях производственной необходимости и увеличения производительности труда за счёт сокращения пооперационных действий;

- повышения уровня маркетинга за счёт информационной политики осведомления работников о возможностях использования продукции и ресурсов предприятия;

- сокращения вредных выбросов и применения энергосберегающих технологий посредством обучения персонала и привлечения их к формированию экологического ведения бизнеса;

- внедрения возможности удалённого доступа и выполнения рабочих процессов из дома (что немаловажно в современных условиях пандемии);

- формирования устойчивой репутации стабильного предприятия, что повышает рыночную стоимость предприятия.

Реализация социализации предпринимательской деятельности в Донецкой Народной Республике имеет свои характерные особенности, обусловленные формированием государственности в тяжёлых условиях военного обострения, нехватки и жёсткого ограничения ресурсов, блокады со стороны Украины, международным непризнанием, географическим местоположением. Все эти факторы становятся причинами ряда проблем, требующих государственного вмешательства:

- ✓ внешние проблемы:

- обострение и нарастание напряжённости на линии соприкосновения;

- стягивание военной техники;

- нарушения режима тишины;
- отсутствие прямого диалога с властью Республики со стороны Украины.

Эти проблемы не позволяют формировать стабильный бизнес, поскольку приток инвестиций приостанавливается в тот момент, когда возникает риск полной утраты и физического уничтожения созданного бизнеса в случае активных боевых действий со стороны Украины.

Внешние проблемы занимают одно из ведущих мест в системе построения бизнеса на данной территории, поэтому напрямую формируют возможность осуществления эффективной социализации бизнеса. Отсутствие международного юридического статуса вынуждает государство создавать экономику в жёстких ограничительных рамках, отсутствие выхода на международный рынок перераспределяет возможности развития предприятий и конкурентные соотношения на внутреннем рынке.

Внутренние проблемы также требуют решений, связанных с последствиями после боевых действий 2014 года. Физическое разрушение промышленных объектов, объектов предпринимательской деятельности сформировало жёсткий дефицит оборотных средств, уничтожение промышленного потенциала, а повреждение или уничтожение жилых массивов привело к оттоку человеческих ресурсов. Всё это губительно сказывается на ведении социального диалога в условиях выживания. Предприятия вынуждены направлять финансовые средства на восстановление их инфраструктуры, люди стараются найти место, где появится возможность обустроить быт, поэтому о развитии речь не идёт.

Разрушения социальной инфраструктуры вследствие боевых действий требуют первоочередного государственного финансирования. Разрушения производственных мощностей, отсутствие рынка сбыта приводит к резкому увеличению безработицы и низкой занятости трудоспособного населения, выплата заработной платы частями, что вызывает обзлённость и социальную напряжённость внутри Республики. Низкий уровень доходов населения и высокий уровень цен вследствие необходимости экспортировать продукцию через таможню, сокращает потребительскую способность приобретать товары. Что, в свою очередь, приводит к банкротству многие предприятия.

Использование нормативно-правовой базы Украины, а также формирование собственной, интегрированной к нормам Российской Федерации, требует времени, тщательной проработки. Небольшой срок становления Республики говорит о необходимости формирования собственных стандартов, в том числе и социальных.

Отсутствие стабильности привело к закрытию проектов, появились заброшенные долгострои, произошло массовое сокращение рабочих мест. Это привело к оттоку рабочей трудоспособной силы за территорию Республики. Некоторые сферы в рамках жёсткой блокады вообще прекратили существование – это относится и к отрасли туризма, и к авиационной сфере.

Последний год также внёс коррективы в формирование социализации предпринимательской деятельности. Это связано с возникновением пандемии COVID-19, неготовностью предприятий Республики к условиям жёсткого карантина и необходимостью формирования удалённого рабочего процесса.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). Для предприятий Республики характерной особенностью является объективная необходимость государственной поддержки по урегулированию социального диалога работников с предприятиями, поддержки малого бизнеса в условиях пандемии.

Проведение эффективной социальной политики государства требует определения динамики развития и основных элементов, которые нуждаются в особом внимании со стороны государства.

Устойчивое развитие предприятия, адаптированное к международным нормам поведения, позволит принимать решения, воздействующие на общество, окружающую среду, здоровье и благосостояние персонала.

Необходимость использования социальной ответственности в ведении деятельности предприятий обусловлено условиями формирования государственности, поскольку данный инструмент позволяет предприятиям выполнять обязательства государства посредством реализации социальных норм и стандартов. А использование интегрального показателя социализации бизнеса позволит определить слабые места, требующие первоочередного внимания со стороны государства, предприятий и людей.

Список использованных источников

1. Возиянов Д.Э. Развитие малого и среднего бизнеса в сфере торговли в Донецком регионе: диссертация на соискание учёной степени канд. экон. наук / Дмитрий Эдуардович Возиянов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://donnuet.education/attachments/pdf/dissovet/voziyanov/Dissertation-Voziyanov.pdf>
2. Шемяков А.Д. Повышение качества жизни населения как фактор влияния на строительство государственности Донецкой Народной Республики / А.Д. Шемяков, С.Н. Василенко // Экономика строительства и городского хозяйства. – 2019. – Т. 15. – № 1. – С. 93-100 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [yhttp://donnasa.ru/publish_house/journals/esgh/2019-1/11_shemyakov_vasilenko.pdf](http://donnasa.ru/publish_house/journals/esgh/2019-1/11_shemyakov_vasilenko.pdf)
3. Глебова И.С. Социальная ответственность бизнеса в России и за рубежом: учебное пособие / И.С. Глебова. – Казань: Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина, 2008 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://kpfu.ru/docs/F1341669308/2_biz.pdf
4. Лоскутова В.В. Оценка эффективности форм и механизмов взаимодействия государственной власти с территориальными субъектами хозяйственной деятельности / В.В. Лоскутова, О.А. Коломоец // Сборник научных работ серии «Государственное управление». – 2020. – № 18 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_44451086_55355355.pdf
5. Защук М.С. Стратегия предприятия в контексте повышения его конкурентоспособности: развитие социальной ответственности предприятий в симбиозе с государством / М.С. Защук [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_38534286_68801247.pdf
6. Шахназарян Б.А. Корпоративная социальная ответственность как фактор конкурентного преимущества предприятия / Б.А. Шахназарян, В.С. Тельных // Таврический научный обозреватель. – 2016. – № 1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/v/korporativnaya-sotsialnaya-otvetstvennost-kak-faktorkonkurentnogo-preimuschestva-predpriyatiya>
7. ГОСТ Р ИСО 26000-2012. Руководство по социальной ответственности: Национальный стандарт Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://docs.cntd.ru/document/gost-r-iso-26000-2012>
8. Бессарабов В.О. Развитие социальной ответственности бизнеса в предпринимательской среде: диссертация на соискание учёной степени канд. экон. наук / Владислав Олегович Бессарабов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://donnuet.education/attachments/pdf/dissovet/bessarabov/dissertation-bessarabov.pdf>
9. Елабаева Н.А. Социальная защита как институт социального государства: сущностные и конституционно-правовые аспекты (на примере Республики Алтай): дисс. ... канд. юрид. наук / Н.А. Елабаева; 12.00.02. – Москва, 2003. – 177 с.
10. Гончарова И.В. Социальная ответственность как основа конструктивного диалога субъектов социального партнёрства / И.В. Гончарова // Вестник Тернопольского

национального экономического университета. – 2012. – № 4. – С. 57-63 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://archive.nbuv.gov.ua/>

11. Коноваленко А.С. Становление социальной ответственности бизнеса в постсоциалистических странах / А.С. Коноваленко // Вестник Черкасского университета. Серия «Экономические науки». – 2009. – № 9. – С. 163-172.

12. Саламатов В. Методика экспресс-оценки качества административного управления / Владимир Саламатов // Вече. – 2013. – № 10 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.viche.info/journal/3671/>